

Registro de *Chironectes minimus* (Didelphimorphia: Didelphidae) en la Reserva de Biosfera Cacique Lempira, “Señor de las Montañas”, Honduras

Record of *Chironectes minimus* (Didelphimorphia: Didelphidae) in the Cacique Lempira Biosphere Reserve, “Señor de las Montañas”, Honduras.

Juan Rodríguez-López¹

¹Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), Región Forestal Occidente, Honduras.

²Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Departamento Francisco Morazán, Tegucigalpa, Honduras.

* Autor de correspondencia: guifarrorellana@gmail.com

Editor en jefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► **Recibido** 9 Diciembre 2025 ► **Aceptado** 20 Diciembre 2025 ► **Publicado** 31 Diciembre 2025

Ref. bibliográfica: Rodríguez-López, J. & Guifarro-Orellana, C.D. 2025. Registro de *Chironectes minimus* (Didelphimorphia: Didelphidae) en la Reserva de Biosfera Cacique Lempira, “Señor de las Montañas”, Honduras. *Scientia hondurensis*. 5(2): 47–52. doi: [10.5281/zenodo.18098399](https://doi.org/10.5281/zenodo.18098399).

RESUMEN

Chironectes minimus, conocido como “perrito de agua” en Honduras, es el único marsupial adaptado a la vida acuática del mundo. En Honduras se desconoce el alcance de la distribución que este animal pueda tener, los registros en algunos casos ya se les considera históricos, y los más recientes aportes se han dado a través de plataformas como Inaturalist. En este trabajo aportamos un nuevo registro para la Reserva de Biosfera Cacique Lempira Señor de Las Montañas. También hacemos énfasis en la falta de estudio de este grupo, lo que puede significar un problema para su estado de conservación en el futuro, al no tener clara su distribución y una estimación de la población en el país.

Palabras clave: Zarigüeya acuática, yapok, marsupial, distribución.

ABSTRACT

Chironectes minimus, known as the “perrito de agua” in Honduras, is the only marsupial in the world adapted to aquatic life. In Honduras, the extent of this animal's distribution is unknown. Some records are already considered historical, and the most recent contributions have been made through platforms such as Inaturalist. In this study, we provide a new record for the Cacique Lempira Señor de Las Montañas Biosphere Reserve. We also emphasize the lack of research on this group, which may pose a problem for its future conservation status, as its distribution and population estimate in the country are unclear.

Key words: Water opossum, yapok, marsupial, distribution.

INTRODUCCIÓN

El tacuazín de agua, *Chironectes minimus* (Zimmerman, 1780), es un marsupial nocturno, terrestre, solitario que generalmente vive alrededor de ríos y arroyos, además de esto es el único marsupial semiacuático en el mundo (Thompson, 1988; Acosta & Azurduy, 2009; Leite *et al.*, 2016). Los estudios morfológicos muestran adaptaciones únicas para la vida acuática, entre ellas están un sexto dedo en las patas delanteras que sirve de pulgar oponible, el único entre los marsupiales del neotrópico con esta característica; patas traseras totalmente palmeadas (Fig. 2); una cola atenuada que ayuda en el nado; la bolsa marsupial de la hembra adaptada para ser impermeable o hermética lo que le permite sumergirse manteniendo secas a las crías y el macho posee una especie de bolsa que protege el escroto de las bajas temperaturas del agua. (Galliez *et al.*, 2009; Fernandez *et al.*, 2015)

Debido a su singularidad y escaso conocimiento de su ecología se le considera una especie rara, por lo que figura en varias listas regionales de especies en peligro o con datos insuficientes (Leite *et al.*, 2016) el perrito de agua no se suele capturar con trampas para mamíferos pequeños, ya que no hay muchos estudios que estén diseñados con el propósito de estudiarlos, es por esto que la información que se obtiene es de forma ocasional sobre individuos capturados accidentalmente (Fernandez *et al.*, 2015). A pesar de estos aspectos que limitan su estudio, existen algunos autores, como Linares (1998) que nos muestra que el tacuazín de agua habita de manera general en la vegetación boscosa densa, media o alta, en caños, quebradas y arroyos de aguas claras o negras, con preferencias a cauces rocosos, en zonas bajas y húmedas o montañosas y templadas o altas y frías del neotrópico. La dieta del *Chironectes minimus* se compone principalmente de organismos acuáticos como peces, crustáceos, insectos y ranas (Lydekker, 1894; Marshall, 1978).

A nivel mundial la especie está catalogada como Preocupación Menor en la Lista Roja de Especies Amenazadas (UICN, 2025), A nivel nacional la lista de Especies de Preocupación Especial en Honduras lo catalogan como Casi Amenazado (SERNA, 2008) y la Lista Roja de Especies Amenazadas de Honduras establece que los datos son insuficientes para darle una categoría (WCS Honduras, 2021).

RESULTADOS Y DISCUSION

Se registra un individuo en la aldea El Refugio, Gracias, que forma parte de la Reserva de Biosfera Cacique Lempira, “Señor de las Montañas” (RBCLSM); en el bosque ripario de la Quebrada El Refugio, afluente del Río Arcagual a una altitud de 925 msnm (Fig. 1). Las especies vegetales dominantes eran los pinos (*Pinus* spp.) y robles (*Quercus* spp.). En general, el sitio del registro se encuentra dentro de un bosque seco semidecídulo, los cuales se caracterizan por la presencia de especies adaptadas a periodos de sequía. En la Quebrada El Refugio se observan peces de la familia Poeciliidae y guapotes (*Parachromis* spp.), lo que indica que el hábitat tiene recursos adecuados para el *Chironectes minimus*.

La captura fue incidental y ocurrió en las cercanías de unas peceras de tilapia (*Oreochromis niloticus*); para la captura del individuo se hizo uso de un método improvisado utilizando una hielera como jaula y redes de pesca para atrapar al organismo

(Fig. 2). La manipulación se llevó a cabo de forma que el animal no sufriera daños. Posterior a tomar las fotografías el individuo fue reubicado en el Río Arcagual.

Figura 1. Registros del *Chironectes minimus* en la Reserva de Biosfera Cacique Lempira Señor de las Montañas. El círculo blanco representa el registro histórico, el círculo negro representa el nuevo registro.

Figura 2. *Chironectes minimus* atrapado en una hielera. Se observa en posición defensiva, de igual forma se

ve una de sus patas traseras totalmente palmeada.

Para su identificación en campo se usó la Guía de campo de los Mamíferos de Centro América y el Sureste de México de Reid (2009). La base de datos Global Biodiversity Information Facility (www.GBIF.org, 2024) se utilizó como base para la ocurrencia del individuo en la Reserva de Biosfera Cacique Lempira “Señor de las Montañas”, adicionalmente algunos registros que incluían fotografías fueron tomados de Inaturalist (2024). Se realizó una búsqueda de literatura tomando en consideración los estudios que tenían datos confiables (que incluyeran descripción de cómo se identificó a los individuos). Los siguientes trabajos fueron analizados: Goodwin (1942), Marshall (1978), Marineros y Martínez (1998), Brown (2004), Cerqueira & Weber (2017) y Bautista Alcántara *et al.* (2022).

Este hallazgo representa el primer registro para la RBCLSM. Históricamente en la RBCLSM, la especie solo había sido reportada una vez, hace 83 años (Goodwin, 1942) en el municipio de Las Flores, Lempira. En la base de datos GBIF aparece un segundo registro atribuido al departamento de Lempira en 1967; sin embargo, al revisar las notas asociadas se indica que la localidad corresponde al departamento de Santa Bárbara, por lo probablemente se trate de un error de georeferenciación. En la web Inaturalist hay otro registro en el municipio de San Rafael Lempira, este fue realizado por Josue Galdámez en el año 2014. Con el aporte de este trabajo el departamento de Lempira quedaría con tres reportes oficiales de la especie.

Chironectes minimus ha sido reportado en ocho departamentos de Honduras: Atlántida, Cortés, Copán, Lempira, Comayagua, Francisco Morazán, Olancho y Gracias a Dios. El primer registro para Lempira fue realizado por Goodwin (1942), quien reporta la especie *Chironectes panamensis argyrodytes* Dickey en el municipio de Las Flores. En Copán, Marineros y Martínez (1998) lo documentaron en Río Amarillo, mientras que Marshall (1978) mencionó la presencia de *C. m. argyrodytes* para el país. No obstante, el análisis morfológico de cinco ejemplares efectuado por Cerqueira y Weber (2017) determinó que *C. m. argyrodytes* no presenta diferencias diagnósticas suficientes para ser considerada una subespecie válida. En consecuencia, la población hondureña corresponde a *C. m. panamensis* Goldman.

Este registro nos dio un panorama contextual en el país para esta especie, revelando la falta de monitoreo que existe para este grupo de mamíferos, por lo que es necesario realizar más estudios de esta especie, con el objetivo de comprender el alcance de su distribución en el país, conocer más sobre su ecología, historia natural y su aporte en los ecosistemas donde se encuentra, de esta forma establecer planes de conservación para la especie. Aunque existe información complementaria sobre la especie de autores extranjeros, estos no proponen planes de conservación que sirvan como herramientas para tomar las mejores decisiones para su conservación.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

JR-L: Investigación, borrador original, recursos, redacción, revisión y edición

CDG-O: Investigación, borrador original, recursos, redacción, revisión y edición

AGRADECIMIENTOS

A Hermes Vega, por su valiosa colaboración en la edición y revisión de este documento. A Belkys Villanueva Rodríguez, por su participación en la captura y liberación de los individuos y a Don Eliseo Villanueva, por su amabilidad al permitir el acceso a sus predios, donde se llevó a cabo la captura.

LITERATURA CITADA:

Acosta, L., & Azurduy, H. (2009). NUEVOS REGISTROS Y APUNTES SOBRE LA CARACHUPA DE AGUA *CHIRONECTES MINIMUS*, EN LOS VALLES CRUCEÑOS (BOLIVIA). *Kempffiana*, **5**(1), 83–89.

Bautista Alcantara, L. F., Wilson, D. E., & Turcios-Casco, M. A. (2022). Annotations on the taxonomy of the opossums (Didelphimorphia: Didelphidae) of Honduras. *Mammalia*, **86**(6), 641–643. <https://doi.org/10.1515/mammalia-2022-0027>

Brown, B. E. (2004). Atlas of New World marsupials. *Fieldiana Zoology (New Series)*, **102**, 308.

Cerqueira, R., & Weber, M. M. (2017). Geographic morphometric and environmental differentiation of the water opossum, genus *Chironectes* Illiger, 1811 (Didelphimorphia: Didelphidae). *Mammalia*, **81**(3), 275–287. <https://doi.org/10.1515/mammalia-2015-0109>

Fernandez, F. A. S., Galliez, M., Leite, M. D. S., Queiroz, T. L., & Palmerim, A. F. (2015). Natural history of the water opossum *Chironectes minimus*: A review. *Oecologia Australis*, **19**(01), 47–62. <https://doi.org/10.4257/oeco.2015.1901.04>

GBIF.org. (2024). GBIF occurrence. Available from: https://www.gbif.org/occurrence/search?occurrence_status=present&q=

Galliez, M., De Souza Leite, M., Queiroz, T. L., & Dos Santos Fernandez, F. A. (2009). Ecology of the Water Opossum *Chironectes minimus* in Atlantic Forest Streams of Southeastern Brazil. *Journal of Mammalogy*, **90**(1), 93–103. <https://doi.org/10.1644/07-MAMM-A-397.1>

Goodwin, G. (1942). Mammals of Honduras. *Bulletin American Museum of Natural History*, **79**.

iNaturalist. (2021). *Water Opossum (Chironectes minimus)*. <https://www.inaturalist.org/observations/72666617>

Leite, M. D. S., Galliez, M., Queiroz, T. L., & Fernandez, F. A. S. (2016). Spatial ecology of the water opossum *Chironectes minimus* in Atlantic Forest streams. *Mammalian Biology*, **81**(5), 480–487. <https://doi.org/10.1016/j.mambio.2016.05.003>

Linares, O. (1998). Mamíferos de Venezuela. Sociedad Conservacionista Audubon

de Venezuela, Caracas, 610 pp.

Lydekker, R. (1894). A Hand-Book to the Marsupialia and Monotremata. *Allen's Naturalist's Library*, 302.

Marineros, L. y F. Martínez. (1998). Guía de campo de los Mamíferos de Honduras. Instituto Nacional de Ambiente y Desarrollo INADES. Tegucigalpa.

Marshall, L. (1978). *Chironectes minimus*. *American Society of Mammalogists. Mammalian Species*, 109, 6.

Reid, F. (2009). A Field Guide to the Mammals of Central America & Southeast Mexico (2nd). Oxford University Press.

SERNA. (2008). *Especies de Preocupación Especial en Honduras*.

Thompson, S. D. (1988). Thermoregulation in the Water Opossum (*Chironectes minimus*): An Exception That “Proves” a Rule. *Physiological Zoology*, 61(5), 450–460. <https://doi.org/10.1086/physzool.61.5.30161267>

IUCN. (2025). The IUCN Red List of Threatened Species.

WCS Honduras. (2021). *Lista Roja de Especies Amenazadas de Honduras* (p. 139).

